

NFDI4OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

TA7

TASK AREA
SUPPORT & COORDINATION

Lennart Linde, HS Mainz

COMMUNITY CLUSTER REPORT 2025

Handreichung zum Stand und zur Fortentwicklung der Community Clustern innerhalb des Konsortiums NFDI4Objects

Das vorliegende Whitepaper stellt den Stand der Community-Cluster (CC) in NFDI4Objects zur Hälfte der Laufzeit des Konsortiums dar, identifiziert Herausforderungen für die Initiativen und leitet Handlungsempfehlungen für das Konsortium zur weiterführenden Unterstützung dieser ab. Dazu werden die Ergebnisse einer anonymen Umfrage im Dezember 2025 unter den Chairs der CC mit Erkenntnissen aus Hintergrundgesprächen sowie der Auswertung weiterer Kennzahlen verknüpft. Die vorliegende Evaluierung erfolgte als Zuarbeit zum Zwischenbericht des Konsortiums und erfasst den aktuellen Zustand nach dem Anlaufen der inhaltlichen Arbeit in den Initiativen. Das hier dokumentierte Monitoring soll von nun an jährlich erfolgen, um die Entwicklung der Cluster in der zweiten Projektphase zu begleiten und die Wirkung der umgesetzten Handlungsempfehlungen zu evaluieren.

Aufgabe und Struktur

Die [CC in NFDI4Objects](#) stellen ein innovatives und innerhalb der NFDI nur wenig verbreitetes Format dar, um bestehende FDM-Fachcommunities und interessierte

Einzelpersonen in die inhaltliche Arbeit des Konsortiums einzubinden. Die Cluster sind offene Plattformen, die von Interessierten gegründet werden und sich in ihrer inhaltlichen Ausrichtung sowie Organisationsstruktur autark organisieren. Die Aktivitäten werden von zwei sogenannten Chairs koordiniert, die sowohl die interne Kommunikation innerhalb des CC als auch den Austausch mit dem Konsortium und externen Akteur:innen sicherstellen. Die in den CC Aktiven bringen eine fachliche Expertise ein, die in ihrer Breite und Diversität singulär ist.

Die institutionelle Anbindung der in den CC aktiven Akteur:innen wird nicht systematisch erfasst. Auf Grundlage der veröffentlichten Protokolle und Anträge lassen sich jedoch 89 Institutionen aus dem In- und Ausland identifizieren. Dieser Wert ist als Mindestzahl zu verstehen, da mit Sicherheit weitere, nicht dokumentierte institutionelle Anbindungen bestehen. Das Spektrum der erfassten Institutionen reicht von Universitäten über Einrichtungen der Denkmalpflege, Verbände, Arbeitsgemeinschaften und Interessengruppen bis hin zu privatwirtschaftlichen Initiativen. Zur Gründung eines CC ist ein formeller Antrag erforder-

lich, über den das Steering Committee des Konsortiums entscheidet. Die CC sind angehalten, ihre Arbeitsstände in öffentlich zugänglichen Protokollen festzuhalten. Aus den Initiativen können Temporary Working Groups (TWGs) ausgegründet werden, die inhaltlich, klar umrissene Ergebnisse in Form von Blue- und Whitepapers, Empfehlungen zu Standardisierungen, Umfeldanalysen und weitere Beiträgen erstellen. Die CC binden Aktive und Interessierte direkt in die Arbeit des Konsortiums ein und stellen sicher, dass ihre Ergebnisse unmittelbar an den Bedarfen der Community ausgerichtet und direkt umsetzbar sind.

Aufbau der Umfrage

Zum Zeitpunkt der Umfrage bestanden [14 konstituierte CC](#) welche in die Befragung einbezogen wurden. Der Fragenkatalog wurde jeweils an beide Chairs eines CC gesendet. Aus elf der befragten Cluster liegen Antworten vor, die in diese Version des Whitepapers eingeflossen sind.

Abgefragt wurden Selbsteinschätzungen zu folgenden Kennzahlen:

- Anzahl der Treffen in den vergangenen zwölf Monaten
- Durchschnittliche Teilnehmerzahl
- Prozentuale Schätzung der Geschlechterverteilung

Erfasst wurden zudem die aktiv verwendeten Kommunikationskanäle. Ergänzt wurde die Umfrage durch ein Freitextfeld, das die Möglichkeit zur ausführlichen Rückmeldung in Bezug auf weitere relevante Aspekte sowie Wünsche der Chairs zur besseren Förderung der Clusterarbeit durch das Konsortium bot. Zudem wurden Schlagworte zu den inhaltlichen Themen der CC erfasst. Diese dienen der möglichen Identifikation von Querschnittsthemen zwischen den CC, fließen jedoch nicht in dieses Whitepaper ein. Die Umfrage erfolgte anonymisiert.

In den wenigen Fällen, in denen abweichende Angaben zwischen den Antworten der beiden Chairs eines CC vorlagen, wurde bei numerischen und prozentualen Angaben ein Mittelwert gebildet. Bei Angaben zu den Kommunikationskanälen wurden alle genannten Kanäle, auch bei einfacher Nennung, berücksichtigt. Bei den Einschätzungen zur Entwicklung der Teilnehmerzahlen gab es keine Abweichungen.

Sitzungen und Teilnehmerzahlen

Mit Ausnahme von zwei CC führten alle Community-Cluster im Jahr 2025 mindestens eine Sitzung durch. Die übrigen Cluster trafen sich mindestens halbjährlich, wobei in der Regel mindestens eine Sitzung pro Quartal stattfand. Nur in zwei Fällen wurden monatliche Sitzungen abgehalten. Die Sitzungen fanden überwiegend virtuell statt, was durch die weiträumige Verteilung der Mitglieder bedingt ist. Präsenztreffen wurden nur im Rahmen der NFDI4Objects Community Meetings (CM) durchgeführt.

Die sichtbar werdende Variation in der Anzahl der durchgeführten Sitzungen ist durch den autonomen Charakter der Cluster begründet. Die Frequenz der Treffen hängt dabei von den selbst gewählten Arbeitspaketen und Organisationsstrukturen ab. Es zeichnet sich ab, dass mit zunehmender Verlagerung der inhaltlichen Arbeit in TWGs der Trend zu regelmäßigen Treffen in größeren Abständen geht. Dies zeigt sich auch daran, dass die beiden Cluster, in denen 2025 keine Sitzungen stattfanden, angaben, ihre Arbeit temporär vollständig in TWGs verlagert zu haben.

Cluster, die sich vornehmlich als Foren für den Austausch von Interessierten verstehen und derzeit noch keine formalisierten Ergebnisse, etwa in Form von Beiträgen zu den NFDI4Objects Commons, erarbeiten, tendieren zu engeren Taktungen. Hier wird deutlich, dass die durch das Konsortium gewollte autarke Selbstorganisation der Cluster zu unterschiedlichen Ausgestaltungen der inhaltlichen Arbeit führt. Diese unterschiedlichen Settings werden durch die Bedarfe der in den CC Aktiven geprägt. Die Möglichkeit zur freien Gestaltung wird durchweg als positiv bewertet.

Die durchschnittlichen Teilnehmerzahlen innerhalb der Community Cluster schwanken erwartungsgemäß stark. Die Verteilung ist in Diagramm 1 visualisiert. Im statistischen Mittel nehmen etwa 15 Personen pro Sitzung teil. Zur besseren Übersicht wurden die Teilnehmerzahlen in Fünferschritten zusammengefasst und gegebenenfalls auf- oder abgerundet. Die überwiegende Mehrheit der Cluster gibt an, dass die Teilnehmerzahl seit der jeweiligen Gründung weitgehend konstant geblieben ist. Diese stabile Beteiligung mit einem Schnitt von 15 Aktiven pro Cluster ist als Erfolg zu bewerten. Viele der in den CC behandelten Themenfelder wurden in der Community bislang nicht in dezidierten und regelmäßig stattfindenden Foren diskutiert, sodass die Cluster bestehende Lücken erfolgreich adressieren.

Hervorzuheben ist, dass die jeweils angegebene durchschnittliche Teilnehmerzahl nicht das gesamte Netzwerk eines CC abbildet und damit dessen Reichweite innerhalb der Community insgesamt über diese hinausgeht. Verstärkt wird dies zum einen durch das Label NFDI, das auch außerhalb der engeren FDM-Fachcommunity wahrgenommen wird. Zum anderen profitieren die Cluster von der Reichweite des Konsortiums, das ihre Aktivitäten durch News-Items, Newsletter sowie gemeinsame Veranstaltungen mit Fachverbänden und anderen Konsortien innerhalb der NFDI zu Querschnittsthemen unterstützt.

Geschlechterverteilung

Die Chairs wurden auch gebeten die Geschlechterverteilung der Aktiven in ihrem jeweiligen Community Cluster einzuschätzen. Abgefragt wurde die geschätzte prozentuale Verteilung in den Kategorien Männlich, Weiblich und Divers. Die Abfrage erfolgte vor dem Hintergrund, dass dem Konsortium aufgrund der autarken Organisation der Cluster bislang keine entsprechenden Kennzahlen vorlagen.

Die ermittelten Durchschnittswerte von 65 % männlichen, 32 % weiblichen und 3 % diversen Teilnehmenden zeigen, dass die Geschlechterverteilung insgesamt nicht ausgeglichen ist. Lediglich drei Cluster gaben an, eine paritätische Verteilung unter den Aktiven zu erreichen. Als Ursache für diese Verteilung wird die weiterhin männlich geprägte Struktur des Wissenschaftsbetriebs insgesamt sowie der meisten FDM-Fachcommunities angeführt. Unabhängig von der Reichweite der einzelnen Initiativen ist die Geschlechterverteilung in den von ihnen erreichten Resonanzräumen überwiegend nicht paritätisch. Diese Struktur spiegelt sich auch in der Zusammensetzung der Aktiven innerhalb der Cluster wider.

Festzuhalten ist, dass bei den Teilnehmenden keine Selbstidentifikation abgefragt wurde. Dies führt insbesondere in der Kategorie „Divers“ mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verzerrungen. Zudem gaben die Befragten an, dass sie viele Teilnehmende häufig nicht persönlich kennen. Die Zuschreibung der Geschlechtsidentität basiert daher überwiegend auf äußerlich erkennbaren Merkmalen, die als männlich oder weiblich gelesen wurden, sowie auf der freiwilligen Angabe von Pronomen in Videokonferenzen. Dieser Teil der Umfrage ist somit mit erheblichen methodischen Einschränkungen behaftet. Dies gilt insbesondere für die Kategorie „Divers“.

Kommunikationskanäle

Eine zentrale Aufgabe der Chairs ist es, die Kommunikation innerhalb ihrer Cluster sowie nach außen zu organisieren. Im Rahmen der Umfrage wurde erstmals ein Überblick über die verwendeten Kommunikationskanäle gewonnen. Die Ergebnisse sind in Diagramm 3 visualisiert. Dabei wird deutlich, dass alle Cluster die vom Konsortium bereitgestellten Mailinglisten nutzen. Weniger verbreitet ist die Nutzung der ebenfalls vom Konsortium bereitgestellten RocketChat-Instanz. Dies liegt vor allem in der Notwendigkeit eines eigenen Zugangs begründet. Kanäle, die keinen eigenen Account und kein gezieltes Monitoring erfordern, werden von den Teilnehmenden besser angenommen. Nur wenige Cluster nutzen Social-Media-Kanäle. Da die entsprechende Frage in der Umfrage nicht klar eingegrenzt wurde, erfassen die Antworten hier wohl zumeist die Nutzung privater Profile zur Bewerbung von Treffen und Inhalten. Die Nutzung privater Profile ist teilweise auch in der Kategorie „Andere“ abgebildet. In der Folgebefragung 2026 soll dies gezielter abgefragt werden, um ein deutlicheres Bild zu erhalten.

Rund die Hälfte der Cluster nutzt zudem weitere interne Verteiler. Aus Gesprächen mit den Chairs wird deutlich, dass sich die Nutzung der Mailinglisten über das Konsortium und der internen Verteiler unterschiedlich gestaltet. Diskussionen zwischen aktiven Mitgliedern erfolgen zumeist ausschließlich in den internen Verteilern, die in der Regel nur einem zahlenmäßig kleineren Kreis von Abonent:innen zugänglich sind. Die Mailingliste wird vorrangig für als öffentlich wahrgenommene Kommunikation

verwendet, wie Einladungen, Hinweise auf Protokolle und externe Aktivitäten sowie die Dokumentation von Diskussionsständen.

In der externen Kommunikation greifen viele Cluster auf den regelmäßig erscheinenden Newsletter des Konsortiums sowie auf die News-Items auf der Homepage des Konsortiums zurück. Eine Vielzahl von Materialien, die begleitend zu den Aktivitäten der Cluster entsteht, wie Foliensätze, Diskussionspapiere und Poster, wird zudem über die [NFDI4Objects-Community auf Zenodo](#) veröffentlicht. Für die Hinterlegung von Protokollen hat sich das [Open Science Framework \(OSF\)](#) als gängige Plattform etabliert. Eine Vielzahl von Rückmeldungen unterstreicht zudem die Bedeutung des [NFDI4Objects Community Meeting \(CM\)](#) als Forum für den persönlichen Austausch zwischen den CC sowie als Plattform zur Präsentation von (geplanten) Ergebnissen.

Herausforderungen

Insbesondere die Auseinandersetzung mit den Antworten aus den Freitextfeldern gibt deutliche Einblicke in die Herausforderungen, die sich für die Communityarbeit in den CC ergeben. Als limitierender Faktor für die Arbeit in den CC wird vor allem das freiwillige Engagement der Teilnehmenden benannt. Die behandelten Themen sind oft nicht, oder nicht vorrangig, Teil der Daueraufgaben der in den CC Aktiven an ihren Heimatinstitutionen. Die in den CC erbrachten Arbeitsleistungen sind also durchweg „in-kind“ Aufgaben durch Institutionen und Einzelpersonen. An diese grundsätzliche Herausforderung schließt an, dass viele Teilnehmende auch weitere freiwillige Engagements außerhalb von N40 aktiv wahrnehmen. Diese Aktiven sind vielfach parallel in weiteren Initiativen oder Gremien eingebunden, was die zeitlichen Ressourcen verringert und das kontinuierliche Engagement in den CC erschwert. Verstärkt wird dieser Effekt durch die im Wissenschaftsbereich üblichen befristeten Beschäftigungsverhältnisse: Die Laufzeiten der Arbeitsverträge sind im Vergleich zur Gesamtlaufzeit des Konsortiums oft deutlich kürzer, sodass Aktive beim Wechsel der Institution oder des Arbeitsbereichs ihr Engagement in den CC verringern.

In diesem Kontext kommt den Chairs eine besondere Rolle zu, da sie ihre CC vor Phasen von Inaktivität bewahren müssen. Hier hat sich die Praxis, zwei Chairs zu benennen, bewährt, da sie personelle Kontinuität und gegenseitige Entlastung ermöglicht. Die Umfrage zeigt, dass die CC dauerhaft aktiv bleiben, auch wenn es zu temporären Phasen der Inaktivität kommen kann. Diese sind häufig durch personelle Umbrüche und punktuelle Arbeitsbelastungen verursacht. Die Chairs gaben mehrfach und übereinstimmend an, dass es herausfordernd sein kann, ein CC nach einer Phase geringerer Aktivität wieder zu reaktivieren.

Vereinzelt wird zudem die Komplexität des Themenfeldes Forschungsdatenmanagement (FDM) insgesamt als Hindernis für eine aktive Teilnahme an den CC genannt. Die Foren werden überwiegend von Expert:innen initiiert

und inhaltlich getragen, was dazu führt, dass interessierte Personen, die über die CC einen Einstieg in die inhaltliche Arbeit des Konsortiums suchen, mitunter abgeschreckt

werden.

Bedarfe

Aus den Freitexten konnten zudem eine Reihe von Bedarfen ermittelt werden. Zur Unterstützung des als besonderen Mehrwert der CC-Arbeit hervorgehobenen persönlichen Austauschs und der Netzwerkbildung wird eine stärkere Sichtbarkeit und Aufwertung der CC im Rahmen des Community Meetings (CM) gewünscht. Genannt werden hierbei insbesondere eine Ausweitung des zeitlichen und räumlichen Rahmens für den persönlichen Austausch, eine bessere Platzierung und gezielte Förderung der CC-Treffen im Veranstaltungsprogramm sowie, wenn möglich, eine Reduzierung parallel stattfindender CC-Sitzungen. Darüber hinaus besteht der Bedarf, zur besseren Identifikation von Querschnittsthemen zwischen den CC, auch Zwischenergebnisse sowie laufende Diskussionsstände aus den CC öffentlich vorstellen zu können. Auf infrastruktureller Ebene wird die Bereitstellung von E-Mail-Verteilern durch das Konsortium als hilfreich bewertet, da viele Initiativen auf die Infrastrukturen ihrer Heimatinstitutionen angewiesen sind. Ergänzend hierzu wird der Wunsch nach weiteren zentral bereitgestellten Werkzeugen, etwa Plattformen für Videokonferenzen oder kollaborative Arbeitsumgebungen, geäußert, um die CC-Arbeit institutionenübergreifend zu erleichtern. Im Rückblick wird die Beantragung der CC vor der Umsetzung der Governance-Reform als zu zeitaufwändig bewertet. Initiativen gaben an, einen Teil ihres initialen Momentums in der als langwierig empfundenen Gründungsphase verloren zu haben. Auf diese Rückmeldung hat das Konsortium bereits reagiert und den [Prozess zur Einrichtung neuer CC](#) vereinfacht.

Bewertung

Über das innovative Format der Community Cluster ist es NFDI4Objects gelungen, eine vielfältige und weitreichende Community aufzubauen, die über nationale Grenzen hinweg vernetzt ist, ohne dabei von einzelnen Verbänden oder Institutionen abhängig zu sein. Die Autonomie in der Themenwahl und der Organisation ihrer Arbeitsabläufe macht die CC zudem zu selbständigen Einheiten, die unabhängig agieren und flexibel auf inhaltliche Bedarfe reagieren können. Der Pluralismus und die Breite unserer Community zeigen sich insbesondere im fachgebiets- und disziplinenübergreifenden Austausch, der in den CC geleistet wird. Die CC werden als mehrwertstiftende Foren für den fachlichen Austausch wahrgenommen und entsprechend geschätzt. Der vielfach geäußerte Wunsch nach größerer Sichtbarkeit der CC-Arbeit kann als Ausdruck dieser Entwicklung interpretiert werden.

Die fachliche Breite der an den Initiativen beteiligten Personen und der durch sie repräsentierten 89 Institutionen belegt die erhebliche Reichweite des Konsortiums und seiner Community als Ganzes. Impulse, Diskussionen und Ergebnisse aus den CC werden von einem gegenüber ihrer Aktiven deutlich größeren Kreis an Interessierten in der NFDI4Objects Community und der NFDI insgesamt wahrgenommen. Die CC arbeiten damit inhaltlich den Altertumswissenschaften und ihren Nachbardisziplinen zu.

Der Umstand, dass CC zugleich als Einstiegspunkte in die inhaltliche Arbeit des Konsortiums wahrgenommen werden, unterstreicht ihre Sichtbarkeit über NFDI4Objects hinaus. Sie wirken in Fachverbände, Institutionen und weitere Initiativen zurück und erreichen auf diese Weise Zielgruppen, die NFDI4Objects andernfalls nicht oder nur schwer hätte ansprechen können. In diesem Sinne sind die CC auch als Multiplikatoren zu verstehen, welche die Inhalte und Impulse von NFDI4Objects über die bestehenden FDM-Themengebiete hinaustragen.

Die positive Rückmeldung zur Governance-Reform zeigt, dass Rückmeldungen aus der Community aufgegriffen und zeitnah in konkrete Anpassungen überführt wurden. Dieser bereits eingeschlagene Weg ist fortzusetzen.

Punktuelle Fluktuationen unter den aktiv Beteiligten in den CC sind nicht auf Entscheidungen des Konsortiums zurückzuführen, sondern spiegeln vielmehr die strukturellen Rahmenbedingungen des Wissenschaftsbetriebs sowie die unterschiedliche institutionelle Verankerung FDM-bezogener Aufgabenfelder wider. Die überwiegend stabilen Teilnehmerzahlen sowie die zunehmende Verlagerung der inhaltlichen Arbeit in TWGs unterstreichen jedoch die Eignung des Formats „Community Cluster“, auch vor dem Hintergrund der skizzierten strukturellen Herausforderungen.

Handlungsempfehlungen

Aus den Ergebnissen der Umfrage lassen sich mehrere Handlungsempfehlungen für das Konsortium ableiten um die Arbeit in den CC zu unterstützen.

1) Die Arbeit in den CC durch eine gezielte Aufwertung und prominentere Positionierung im Rahmen des Community Meetings (CM) zu stärken, um den persönlichen Austausch und die Netzwerkbildung nachhaltig zu fördern.

2) Im Rahmen des CM sollte ein Format zur kurzen Präsentation von Diskussionsständen und Arbeitsergebnissen aus den CC etabliert werden. Ein solches Format würde nicht nur die Sichtbarkeit der CC-Arbeit erhöhen und die Identifikation von Querschnittsthemen erleichtern, sondern zugleich eine niederschwellige Form des Monitorings ermöglichen, durch die inaktive oder nur eingeschränkt aktive CC frühzeitig identifiziert werden können.

3) Das Konsortium sollte im Rahmen des Folgeantrags überlegen eine geteilte, offene und dauerhaft verfügbare Infrastruktur für Initiativen aus der Community aufzubauen und mit entsprechenden finanziellen und personellen Ressourcen zu hinterlegen, um die CC-Arbeit langfristig zu unterstützen. Hier sollten auch die aus der CC Arbeit entstehenden Daueraufgaben für die Chairs mitbedacht werden.

4) Die CC werden von an FDM interessierten Personen als möglicher Einstieg in die Arbeit von NFDI4Objects wahrgenommen. Als Expert:innen-Gremien mit einem klar definierten inhaltlichen Aufgabenprogramm können sie dieser Erwartung jedoch häufig nur eingeschränkt gerecht werden. Dem Konsortium wird daher empfohlen, ergänzend ein Format zu entwickeln, das geeignet ist, diese Interessierten gezielt aufzufangen und einen niedrigschwelligen Einstieg in

die inhaltliche Arbeit von NFDI4Objects zu ermöglichen.

